

KARAKTERISTIK RUANG PADA RANCANGAN ARSITEKTUR DENGAN KONSEP SUPERIMPOSISI DAN HIBRID DALAM TEORI FUCTION FOLLOW FORM

Ruly Pujantara

rulypujantara@gmail.com

Dosen Jurusan Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

Abstract

In Function Follow Form Theory, form is a major focus in the design, making visual acceleration is very important, while the function of the space must be able to follow and set based on pre-existing forms. This theory also spawned the development of concepts forming and shaping a more advanced, such as the superimposition and hybrid. How to combine, and blending adaptively the geometric forms as a free and unoriented direction. With these forms, the layout planning, configuration and interaction of existing space in the shell form of brutality becoming a special concern in the design, because of the design process will be reversed in the review of its design criteria for a functional space requirements such as air conditioning, lighting, acoustics and flow circulation.

Key Word : *Space and Place, Superimposition, Hybrid Architecture, Architecture Brutalism.*

Abstrak

Dalam Teori *Fuction Follow Form*, yang mana bentuk merupakan fokus utama dalam desain, menjadikan akselerasi visual merupakan hal yang sangat penting, sedangkan fungsi dalam ruang harus dapat mengikuti dan diatur berdasarkan bentuk yang telah ada sebelumnya. Berkembangnya Teori ini juga melahirkan Konsep-konsep forming dan shaping yang lebih advance di antaranya adalah superimposisi dan hybrid, bagaimana menggabungkan, dan adaptif blending terhadap bentuk-bentuk geometri yang bebas dan berorientasi tanpa arah. Dengan bentuk-bentuk tersebut maka perencanaan tata letak, konfigurasi dan interaksi ruang yang ada dalam cangkang bentuk brutalisme ini menjadi perhatian yang khusus dalam desain karna akan menjadi proses perancangan yang terbalik dalam menelaah kriteria-kriteria perancangannya untuk syarat sebuah ruang yang fungsional seperti pengkondisian udara, pencahayaan, akustik, dan sirkulasi.

Kata Kunci : *Ruang dan perletakan, Superimposisi, Arsitektur Hibrid, Arsitektur Brutalisme*

PENDAHULUAN

Dalam penciptaan ruang dalam arsitektur dibutuhkan sebuah pemrograman yang didalamnya terdapat beberapa syarat-syarat dan pendekatan ruang kegiatan, yang didasarkan atas kegunaan ruang tersebut atau kecocokannya dengan tapak yang bersangkutan. Program akan memperlihatkan bentuk-bentuk dan ukuran ruang, siapa yang menggunakan ruang dan untuk berapa lama, dan setiap perlengkapan khusus atau kontrol lingkungan. Program tersebut mungkin secara implisit atau eksplisit mengekspresikan tatanan sosial dari organisasi

yang ditempatkan atau arus manusia dan bahan-bahan. Hubungan ini dinyatakan secara implisist melalui syarat-syarat kedekatan dan harus secara eksplisist diuji oleh pengguna ruang. Hubungan tersebut menjadi dasar bagi hirarki yang akan diekspresikan dalam bangunan, fasilitas-fasilitas ini mengehendaki keluwesan dan fungsionalitas yang luar biasa agar dapat se efektif yang seharusnya. Konsep-konsep yang bertentangan dengan soal programatis ini haruslah dijadikan nomer dua,

Namun dalam Teori *Fuction Follow Form*, yang mana bentuk merupakan fokus utama dalam desain, menjadikan akselerasi visual merupakan hal yang sangat penting, sedangkan fungsi dalam ruang harus dapat mengikuti dan diatur berdasarkan bentuk yang telah ada sebelumnya. Berkembangnya Teori ini juga melahirkan Konsep-konsep forming dan shaping yang lebih advance di antaranya adalah superimposisi dan hybrid, bagaimana menggabungkan, dan adaptif blending terhadap bentuk-bentuk geometri yang bebas dan berorientasi tanpa arah. Dengan bentuk-bentuk tersebut maka perencanaan tata letak, konfigurasi dan interaksi ruang yang ada dalam cangkang bentuk brutalisme ini menjadi perhatian yang khusus dalam desain karna akan menjadi proses perancangan yang terbalik dalam menelaah kriteria-kriteria perancangannya untuk syarat sebuah ruang yang fungsional seperti pengkondisian udara, pencahayaan, akustik, dan sirkulasi.

METODE PENELITIAN DAN OBSERVASI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan survey, penelitian ini merupakan deskripsi kualitatif, yaitu membuat gambaran dan paparan serta menggali secara cermat dan mendalam tentang bagaimana karakteristik ruang dalam perencanaan tata letak, konfigurasi dan interaksi ruang yang ada dalam cangkang bentuk brutalisme ini,

Metode pengumpulan data dilakukan antara lain pengumpulan data primer melalui survey, observasi, wawancara (indept interview) dan data sekunder berupa informasi tulisan, Koran, buku-buku dan studi literature. Dalam teknik analisisnya digunakan analisis deskriptif, komparatif dan Inferensial dengan data dari literature, dan foto kolase.

Bahan :

1. Literatur Arsitektur *Fuction Follow Form*
2. Literatur Arsitektur Hibrid dan Superimposisi
3. Literatur Ruang, dan Geometri.
4. Data survey berupa foto bangunan Hibrid dan superimposisi yang memiliki karakter ruang, tata letak, konfigurasi dan interaksi dalam perencanaan spesifik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ruang

A. Unsur – Unsur Dalam Ruang.

Konfigurasi dari komponen-komponen perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan garis sudut siku-siku dalam perencanaan adalah sesuatu yang umumnya dipakai untuk membangun suatu kombinasi konstruksi dengan berbagai variasi (manipulasi kemungkinan) yang secara umum dapat diselesaikan sesuai dengan bentuk fisik dari area bangunan.

Gambar 1 :
Garis, Bidang persegi dan orientasi ruang siku
sumber : www.geocities.com

- b. Bentuk oval dan melingkar (oval and circles) adalah sangat menarik dan bagus, tapi hal-hal spesifik yang perlu ditampilkan dalam membuat konfigurasi perlu memperhatikan kemungkinan dari batas-batas konstruksi yang ada.

Gambar 2 :
Garis, Bidang persegi dan orientasi ruang oval dan circular.
sumber : www.geocities.com

- c. Bentuk yang bebas dapat dibangun secara khusus – istimewa, tapi hal ini tidak akan dibahas karena tergantung dari perancang itu sendiri dapat mengekspresikan konsep dan gayanya.

Gambar 3 :
Garis, Bidang persegi dan orientasi ruang oval dan circular berorientasi bebas.
sumber : www.geocities.com

2. Fuction Follow Form

Konsep ini pertama kali di perkenalkan oleh Frank Gehry, dengan bangunan ikonik, Dalam Teori *Fuction Follow Form*, yang mana bentuk merupakan fokus utama dalam desain, menjadikan akselerasi visual merupakan hal yang sangat penting, sedangkan fungsi dalam ruang harus dapat mengikuti dan diatur berdasarkan bentuk yang telah ada sebelumnya. Berkembangnya Teori ini juga melahirkan Konsep-konsep forming dan shaping yang lebih advance di antaranya adalah superimposisi dan hybrid, bagaimana menggabungkan, dan adaptif blending terhadap bentuk-bentuk geometri yang bebas dan berorientasi tanpa arah. Dengan bentuk-bentuk tersebut maka perencanaan tata letak, konfigurasi dan interaksi ruang yang ada dalam cangkang bentuk brutalisme ini menjadi perhatian yang khusus dalam desain karna akan menjadi proses perancangan yang terbalik dalam menelaah kriteria-kriteria perancangannya untuk syarat sebuah ruang yang fungsional seperti pengkondisian udara, pencahayaan, akustik, dan sirkulasi.

3. Arsitektur Superimposisi dan Hybrid

A. Superimposition

Teori yang memuat konsep tumpang tindih 2 atau lebih fungsi, program atau bentuk geometri dengan keteraturan tertentu yang berbeda menjadi suatu yang baru. Metode Ini berupa Penggabungan (Integration) dan Bantalan podium (Mounting).

Penggagas dan penganut konsep Superimposition ini adalah :

- a. Bernard Schumi (Germany)
- b. Richard Meyer (USA)
- c. Frank Lloyd Wright (USA)
- d. Hans Hollen (Austria)

Karakter inti dari superimposition adalah pola geometri spatial (ruang), garis atau bidang lempengan geometri yang bertumpuk dan teratur walaupun ukuran, arah, orientasi dan bentuk geometrinya berbeda.

B. Hybrid

Adalah teori yang menggabungkan serta mempersenyawakan (adaptif blending) 2 atau lebih teori, fungsi dan bentuk yang berbeda menjadi suatu fungsi serta bentuk baru. Metode ini berupa konsep penembusan (*penetration*), pencakupan (*embracing*), Penjepitan (*clamping*), Penjalinan (*Interlacing*) .

Penggagas dan penganut konsep hybrid ini adalah :

- a. Coop Himmel Blau (Austria)
- b. Norman Foster (UK)
- c. Peter Eisenman (USA)

d. Mecanoo (Dutch)

Karakter inti dari hybrid adalah pola geometri, garis atau bidang lempengan geometri yang berpotongan dan tidak teratur dengan ukuran, arah, orientasi dan bentuk geometrinya berbeda. Garis vertical dan horizontal yang dinamis.

Dalam klasifikasi bentuk dan elemen pada konsep superimposisi dan hybrid ini, ada beberapa macam tinjauan yang dijadikan sebagai dasar penggunaan konsep ini yaitu :

C. Permukaan / Rupa (Face)

Kita dapat mengklasifikasikan permukaan / rupa dan membaginya menurut bentuk asalnya yaitu :

Bentuk silinder (cylindrical). Bentuk kerucut (Conical) Bentuk bola (Spherical)

Bentuk gabungan (complex).

Gambar 4 :
Garis, Bidang dan Bentuk serta
kombinasi dinamis dimensi ruang
sumber : www.geocities.com

Bentuk-bentuk permukaan/ rupa asal ini kemudian bisa menghasilkan bentuk lain yang lebih kompleks yang mungkin dapat terjadi dari pengaruh luar/lingkungan sekitarnya, seperti menjadi bentuk spiral, bentuk sekrup atau bentuk kurva ganda (double-curved). Semuanya ini dapat dibagi menjadi rotasi permukaan beraturan yaitu putaran yang terbentuk dari rotasi sekitarnya melalui satu poros dan tidak beraturan dihasilkan tanpa perputaran beberapa poros. Ketika rotasi permukaan suatu bentuk konstruksi dikombinasi dalam perencanaan, solusi khusus nilai artistik tertinggi dapat dihasilkan antara titik temu yang dapat diperhatikan pada sudut kanan, sudut tumpul atau pada arah gerak permukaan. Konstruksi tipe ini sulit untuk dibuktikan.

D. Volume / Isi

Volume/isi berhubungan dengan suatu benda yang memiliki bentuk tiga dimensi yaitu memiliki tinggi, lebar dan panjang. Untuk mendapatkan perubahan bentuk yang lain kita dapat menggunakan beberapa kemungkinan variasi bentuk, contohnya variasi bentuk kubus, lempeng ataupun variasi bentuk batang yang menghasilkan suatu bentuk lain/bentuk campuran.

Dalam aplikasi ruang dari volume, Kita harus menguji suatu pilihan sifat komposisi bentuk dengan mengkombinasikan klasifikasi bentuk yang berbeda seperti

1. komposisi lempeng.
2. komposisi batang.
3. komposisi kubus.
4. komposisi prisma segi empat
5. komposisi prisma poligonal.
 - a. Lempeng

Gambar 5 :
Bidang persegi dan bentuk lempeng.
sumber : www.geocities.com

Bentuk lempeng dapat dikombinasikan konstruksinya sbb:

1. pada arah vertikal.
2. pada arah horizontal.
3. kombinasi arah vertikal dan horizontal.
4. Kombinasi arah diagonal/saling bersilangan.
5. kombinasi campuran.

- b. Batang.

Gambar 6 :
Bidang persegi dan bentuk batang.
sumber : www.geocities.com

Batang dapat dibagi dalam 2 bentuk yaitu : bentuk persegi dan 4 persegi panjang. Komposisi batang cenderung memberi kesan menyatu dan terpisah.

- c. Kubus

Gambar 7 :
Bidang persegi dan bentuk kubus.
sumber : www.geocities.com

Kubus merupakan suatu bentuk yang lebih sempurna dibandingkan dengan bentuk geometri lainnya dan sulit dalam membentuk kombinasinya. Tapi dalam pelaksanaan sebenarnya harus selalu dibuat secara teliti untuk mempertahankan nilainya.

d. Prisma persegi empat.

Gambar 8 :
Bidang persegi dan bentuk prisma.
sumber : www.geocities.com

Prisma berbeda dengan kubus, mempunyai pengecualian sifat tapi lebih mudah dikombinasikan dengan bentuk prisma lainnya. Pengetahuan tentang konstruksi dasar adalah pemecahan yang baik. Kombinasi prisma dapat dihasilkan lewat kreatifitas perancang.

e. Prisma poligonal.

Gambar 9 :
Bidang persegi dan bentuk poligon.
sumber : www.geocities.com

Bentuk ini jarang diterapkan dalam suatu bentuk konstruksi yang menarik.

Volume studi yang dijalankan harus dimulai dengan bentuk kombinasi sederhana dan kombinasi dari 2 (dua) atau 3 (tiga) bentuk yang beraturan.

Gambar 10 :
Bidang persegi dan bentuk kombinasi.
sumber : www.geocities.com

Gabungan bentuk garis lurus ada 2 (dua) macam yaitu beraturan dan tidak beraturan, yang sesuai skala kombinasi.

Gambar 11 :
Bidang persegi dan bentuk kombinasi .
sumber : www.geocities.com

Rotasi/perputaran bentuk, umumnya pada bentuk silinder sedangkan bentuk kerucut dan bulatan kurang mengalami rotasi. Seperti gabungan bentuk untuk digambarkan pada kenyataannya diperlukan komposisi konstruksi lewat pengetahuan untuk memiliki aturan-aturannya. Umumnya semua didapatkan pada jurusan mesin, tetapi tersebar luas di arsitektur. Dimana terdapat banyak bentuk-bentuk yang abstrak pada konsep dan ditemukan jawabannya dalam kombinasi konstruksi .

Gambar 12 :
Bidang dan bentuk kombinasi 3d.
sumber : www.geocities.com

E. Teknik Olah geometri

1. Teknik yang dipakai dalam konstruksi sambungan (joint)

a. Teknik penetrasi / penembusan

Ini adalah cara yang paling gampang dalam menggabungkan bentuk, dimana salah satu bentuk dapat dimasukkan kedalam bentuk yang lain.

Gambar 13 :
Penembusan bidang dan bentuk geometri.
sumber : www.geocities.com

b. Pencakupan(embracing)

Hal ini sangat komplikasi, sebab bentuk ini merupakan suatu gabungan yang hanya dapat dibentuk dengan mencakup atau dengan kata lain bentuk yang satu merangkul/memeluk bentuk yang lainnya.

Gambar 14 :
Pencakupan Bidang dan bentuk geometri.
sumber : www.geocities.com

c. Perapitan (clamping)

Apabila salah satu bentuk nampak mencengkram atau mengapit bentuk yang lain.

Gambar 15 :
Penjepitan Bidang dan bentuk geometri.
sumber : www.geocities.com

d. Penggabungan (integration)

Ini terjadi bila salah satu alat dipadukan menjadi satu dengan alat yang lain (salah satu seri dimasukkan kedalam seri yang lain), dan menghasilkan suatu fungsi atau sistem kerja dalam sebuah mesin.

Gambar 16 :
penggabungan Bidang dan bentuk geometri.
sumber : www.geocities.com

e. Bantalan (mounting)

Dimana salah satu seri dalam sejumlah alat disusun bersama-sama dalam satu bagian.

Gambar 16 :
bantalan Bidang dan bentuk geometri.
sumber : www.geocities.com

d. Penjalinan (interlacing)

Penjalinan merupakan suatu sintesis dinamik dan sifat konstruksinya memiliki visual yang kuat dan mempunyai pengaruh psikologi. Penjalinan bentuk dibagi dalam dua kategori, pertama bodi yang belum komplit dimana konstruksi dan sifatnya dinamis, kaitannya memiliki bodi yang unggul atau besar.

Gambar 17 :
Penjalinan Bidang dan bentuk geometri.
sumber : www.geocities.com

e. Kopleng (coupling)

Ketika dua elemen mendesak kedalam satu kesatuan hubungan, bagian yang bergandengan mencakup satu jepitan atau tembus melalui suatu baut.

Gambar 18 :
Kombinasi jepit dan penembusan
Bidang dan bentuk geometri.
sumber : www.geocities.com

F. Teknik olah bangunan

Bentuk pada umumnya merupakan kombinasi unsur – unsur yang berbeda – beda dengan berbagai macam teknik pengolahannya. Selain teknik olah tersebut di atas, dapat pula kita memberikan beberapa solusi dalam teknik mengolah sebuah bangunan menurut penguasaan sifat umum. Kita dapat melakukannya dengan 4 cara yaitu :

1. Dengan cara penggabungan / gabungan (amalgamation)

Gabungan bentuk terjadi oleh pembawaan unsur atau elemen serupa atau variasi lain dari elemen yang sama atau serupa.

Gambar 19 :
Penggabungan Garis, Bidang
persegi dan bentuk.
sumber : www.geocities.com

2. Dengan cara kombinasi (combination).

Sebuah kombinasi biasanya terdiri dari elemen – elemen yang dapat bersatu tanpa menindih yang lainnya. Dalam penggabungan suatu bentuk kita mempelajari sifat khusus dari bentuk itu jika tidak ada faktor yang menghalangi kombinasinya. Bentuk dan elemen itu sendiri dapat menjadi penghambat jadi susunan itu dapat ditempatkan disemua tempat atau arah. Dalam kombinasi satu elemen terhadap elemen yang lain kita dapat mencocokkannya. Satu kesatuan komposisi bergantung pada suatu elemen yang tidak antipati

Gambar 20 :
Garis, Bidang persegi dan bentuk.
sumber : www.geocities.com

(bertentangan). Kombinasi sering membutuhkan 3 kelompok elemen yang dipakai untuk menyatukan perletakkannya.

3. Dengan cara pertemuan / pemasangan (assemblage).

Sifat pemasangan bangunan tampak menimbulkan celaan khusus dalam struktur. Pemeliharaan elemen memiliki anggota dalam satu jumlah. Prinsip pemasangan sebuah kombinasi khusus dari sebuah spesifik, kemampuan pembuatannya memerlukan teknik atau solusi sebagai suatu hasil struktur komposisi visual yang jelas.

Gambar 21 :
Garis, Bidang persegi dan bentuk.
sumber : www.geocities.com

4. Dengan cara konjugasi (conjugation).

Konjugasi adalah fenomena pengizinan dari suatu kondisi bentuk ke bentuk lain atau dari satu variasi bentuk ke bentuk lain. Elemen konjugasi adalah satu alat kekuatan yang dimiliki desainer atau perancang sejak diijinkan mencapai transformasi kompleks kapasitas daya cipta. Konjugasi bebas dari satu konfigurasi.

Gambar 22 :
Garis, Bidang persegi dan bentuk.
sumber : www.geocities.com

PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam pembahasan dan hasil, studi yang dilakukan adalah pada karya arsitektur yang sangat kental dalam dinamisasi bentuk-bentuk geometri yang bebas, dan berorientasi aktif searah dengan konsep function follow form atau form follow fantasy. dan berkorelasi dengan superimposisi dan hybrid arsitektur, diantaranya adalah :

1. Stadhaus Civic Center, Ulm Germany

Sebuah Karya Richard Meyer, yaitu Stadhaus yang berlokasi di Ulm Germany. Bangunan ini merupakan sebuah civic center di daerah permukiman dan kawasan wisata religi di daerah tersebut. Sebuah bangunan mix use dengan berbagai fungsi dan wadah kegiatan komersil maupun pemerintahan, Multi purpose Building For : Exhibition Space, Auditorium for Concerts, Lectures and City assembly meetings, Restaurant & Café, Tourist Center.

Gambar 23, 24 dan 25 :
Stadhaus Ulm, Germany.
sumber : GA Document Extra
Richard Meyer

Bentuk bangunan berlantai 4 ini, kental dengan konsep superimposisi, konfigurasi dan layout denah satu dengan lainnya menciptakan ruang-ruang yang berfungsi sesuai desain yang diterapkan dalam perancangan arsitekturnya. Pola ruang mengikuti penataan layout yang disesuaikan dengan site kota ulm tersebut. Hubungan ruang dan konfigurasinya dapat kita lihat dalam ilustrasi berikut :

Gambar 26
Sumber : GA Doc.Extra : Richard M

Lantai Dasar. Civic center Ulm

1. Hall / Lounge
2. Restaurant dan Café
3. Kitchen
4. Fridge
5. Storage
6. Loading Dock
7. Freight Elevator
8. Tourist Center

○ = Ruang Mati / corner

□ = Layout Denah/luas efektif

Lantai Dua. Civic center Ulm

- 9. Hall / Lounge
- 10. Auditorium for concert, Lectures and City Assembly meetings.
- 11. Stage
- 12. Ticket Box
- 13. Staff Locker
- 14. Lavatory
- 15. Projector Room

○ = Ruang mati / corner

□ = Layout Denah/Luas efektif

Gambar 27

Sumber : GA Doc.Extra : Richard M

Lantai Tiga. Civic center Ulm

- 16. Hall / Lounge
- 17. Exhibition Space
- 18. Void
- 19. Balcony
- 20. Storage

○ = Ruang Mati / corner

□ = Layout Denah/Luas Efektif

Gambar 28

Sumber : GA Doc.Extra : Richard M

Lantai Empat. Civic center Ulm

- 21. Hall / Lounge
- 22. Exhibition Space
- 23. Lavatory
- 24. Kuratorium
- 25. Office/Administration Management
- 26. Storage

○ = Ruang Mati / corner

□ = Layout Denah / Luas efektif

Gambar 29

Sumber : GA Doc.Extra : Richard M

Gambar 30
Konfigurasi Layout Denah Superimposisi
Sumber : Analisa Penulis

Konfigurasi Denah Superimposisi yang tercipta menampilkan dinamisme bentuk geometri yang atraktif, penataan ruang mati atau ruang bebas di desain sedemikian rupa sebagai ruang fungsional yaitu ruang exhaust dan ruang hollow untuk mesin dari lift elevator, ataupun sebagai balkon, sebuah pemilihan penyelesaian masalah dari tata ruang bangunan dengan konsep superimposisi dan hybrid dalam kasus ini berhasil dengan sangat sempurna, dan merupakan sebuah penataan yang mendetail serta logis.

2. Heatherwick Studio's, Learning Hub, Nanyang University of Singapore.

Gambar 31 dan 32
Fasade dinamis dengan bentuk Kurva organik
Sumber : Heatherwick.com

Bangunan ini adalah karya arsitek Thomas Heatherwick asal London UK untuk sebuah fasilitas pengajaran di Universitas Teknologi Nanyang Singapura. Denah lantai dengan bentuk kurva organik yang di desain dengan beton prestress ini, memperlihatkan susunan superimposisi yang luas denah efektif per lantainya membesar secara vertikal. dengan jumlah 7 lantai dengan 12 tower yang mengelilingi atrium di tengah. Ruang-ruang yang tercipta dengan fungsi kelas belajar ini berjumlah 57 ruang, penataan layout ruang dan konfigurasi denah yang dinamis, memberikan penyelesaian sirkulasi yang logis dan terarah tanpa membutuhkan jarak terlalu jauh untuk sosialisasi antara ruang kelas yang satu dan yang

lainnya. Hubungan ruang yang terjadi mengikuti asas proximity/kedekatan untuk menunjang fungsi yang maksimal. Ruang- ruang bebas dimanfaatkan sebagai taman dan balkon sebagai aksentuasi bangunan.

Gambar 33 dan 34
denah lantai dinamis dengan bentuk Kurva organik yang membesar vertikal.
Sumber : Heatherwick.com

Gambar 35
Konfigurasi layout denah superimposisi.
Sumber : Analisa Penulis

KESIMPULAN

1. Tata Letak Ruang dalam Rancangan Arsitektur Superimposisi dan hybrid, akan berpengaruh kepada besaran dan kapasitas ruang fungsional, karena bentuk yang tidak beraturan, menyebabkan terjadinya ruang bebas atau ruang mati tanpa fungsi yang jelas.
2. Konfigurasi Ruang dalam Rancangan Arsitektur Superimposisi dan hybrid, layout dan bentuk ruang akan menjadi hal yang krusial karena terciptanya sisi ruang ataupun sudut ruang yang mempengaruhi penempatan serta bentuk furniture dan peralatan

penunjang ruang tersebut dikarenakan tidak standarnya layout ruang yang terjadi akibat superimposisi dan hybrid bentuk 3d ruang geometri.

3. Interaksi Ruang dalam Rancangan Arsitektur Superimposisi dan hybrid, adalah hubungan proximity/ kedekatan antara ruang satu dengan yang lain menjadi kabur karena bentuk geometri yang harus di sesuaikan dengan aksesibilitas yang logis serta sirkulasi yang terarah antara ruang satu dan lainnya.

SARAN

1. Memaksimalkan layout ruang dengan sirkulasi yang baik dan terarah serta teratur dengan bentuk geometri dan layout ruang yang dinamis.
2. Mengatur dan mengarahkan fungsi ruang mati atau ruang bebas yang terjadi yang diakibatkan oleh desain bentukan dan superimposisi geometri ataupun hybrid geometri, menjadi ruang yang mempunyai fungsi arsitektural atau fungsi penunjang seperti fungsi mekanikal dan elektrik.
3. Memaksimalkan konfigurasi ruang dengan fungsi-fungsi yang adaptable dalam desain function follow form.
4. Mengatur interaksi ruang yang terjadi dalam desain dengan sebuah pendekatan morfologi dan fungsi ruang tersebut, sehingga tercipta sirkulasi yg terarah serta aksesibilitas yang logis sesuai standart ruang arsitektural.
5. Pemrograman dengan syarat proximity (kedekatan) ruang kegiatan, dengan didasarkan atas kegunaan ruang tersebut atau kecocokannya dengan tapak yang bersangkutan.
6. Gambaran pikiran masyarakat dapat berbeda dari kegunaan fungsional fasilitas seperti yang dinyatakan dalam program bangunan, tapi perancangan yang baik, memasukkan kedua pertimbangan tersebut menjadi suatu keseluruhan yang dipersatukan di mana satu bagian memperkuat yang lainnya.

Daftar Pustaka

Anthony J.Catanese, 1997, **Introduction to Architecture**, Milwaukee, Mc Graw-Hill Inc.

Antoniades, A.C. 1991, **Poetic Of Architecture**, New York ,Van Nostrand Reinhold

Alan Johnson, Paul, 1994, **The Theory of Architecture: Concept,Themes & Practices**, New York, Van Nostrand Reinhold

Bambang Heryanto, Prof. Ir. Msc, Phd.,2003,**Sejarah Arsitektur**, Makassar, Hasanuddin University Press.

Ching, Francis D.K, 1993,**Architectural Concept**,US,American Institut of Architec.

Cooke, Catherine,1984, **Fantasy and Architecture**, United Kingdom, Academy Group Ltd.

Frazer, Jhon, 1995, **An Evolusionary Architecture**, London, Architectural Association

Grand Architecture,1997, **Richard Meyer Document Extra vol.8**, Tokyo, Japan, A.D.A
EDITA Tokyo Co.Ltd

Grand Architecture,1997, **Morphosis Document Extra vol.9**, Tokyo, Japan, A.D.A EDITA
Tokyo Co.Ltd

H.B. Sutopo,2002,**Metodologi Penelitian Kualitatif**. Surakarta : Sebelas Maret University
Press.

Ven, Cornelis Van de, 1991, **Ruang Dalam Arsitektur**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

White, Edward.T, 1973, **Ordering System : an introduction to architectural design**, Tucson
Arizona, University of Arizona.

http://www.Geocities.com/sta5_ar530/tugas_kelompok/kelompok6/BABV.htm

Heatherwick.com